

SUPERFOSFAT MINERAL O'G'ITINI ISHLAB CHIQUARISH MUAMMOLARI

Isomidinov Azizjon Salomidinovich

t.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Farg'ona politexnika instituti

a.s.isomidinov@ferpi.uz

isomidinov1985@mail.ru

Xakimov Akmaljon Axmedovich

t.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Farg'ona politexnika instituti

Xomidov Xushnodbek Rapiqjon o'g'li

erkin izlanuvchi

Islom Karimov nomidagi TDTU Qo'qon fililali

xomidovxushnodbek207@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqilada «Farg'onaazot» AJ ning superfosfat mineral o'g'iti ishlab chiqarish jarayoni va o'g'itni saralash uchun qo'llaniladigan SMD-25 markali g'alvir mashinasining ish parametrlarini o'rganish va jarayonga sarflanadigan energiya miqdorini kamaytirish masalalari o'rganilgan. Tadqiqot ishining maqsadi etib superfosfat mineral o'g'itini granulalash va quritish jarayonidan keyingi saralashda energiya tejamkorlikni ta'minlash va saralash mashinasining foydali ish koeffitsientini oshirish belgilangan. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun qurilma ish unumdorligining elak qiyalik burchagiga bog'liqligi va ish unumdorligiga bog'liq xolda materialni elak yuzasida xarakterlanish tezligi tadqiq etilgan. Elak yuzasining tekislikka nisbatan qiyalik burchagining elak yuzasining foydali ish koeffitsienti qiymatini aniqlaydigan empirik tenglama tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: superfosfat, SMD-25 markali g'alvir, saralash, konsentratsiya, mikroskopik o'lcham, namlanish darajasi.

Kirish:

Superfosfat barcha turdagi tuproqlarda barcha ekinlar uchun o'g'it sifatida ishlatiladi. Granula superfosfat universal fosforli o'g'it bo'lib, barcha turdagi tuproqlar va barcha ekinlar uchun samarali.

Superfosfat alohida yoki azotli va kaliyli o'g'itlar aralashmasida kuzda - bahorda shudgorlash, qazish uchun yoki to'shak va teshiklarga ekish paytida qo'llanilishi mumkin.

Superfosfatdan foydalanishning afzalliklari.

- tuproqni fosfor, kaltsiy, oltingugurt bilan boyitadi;
- tuproqning sog'lig'ini yaxshilaydi va uning bo'shashishiga yordam beradi;
- kuchli ildiz tizimining shakllanishiga yordam beradi;
- o'simliklarning kasalliklarga, qurg'oqchilikka, sovuqqa, tuproq sho'rlanishiga chidamliligini oshiradi;
- mahsulot unumdorligi va sifatini oshiradi.

Sanoatda superfosfat xamirturush va shakar sanoatida oz miqdorda, shuningdek, yog'och uchun yong'inga chidamli qoplama sifatida ishlatiladi.

Superfosfat ishlab chiqarish jarayonining mohiyati fosfat xomashyosining (keyingi o'rinlarda fosfat xom ashyosi deb yuritiladi) asosiy komponenti bo'lgan kaltsiy florapatitning ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$) konsentrlangan sulfat kislotasi ($92,5-98\% \text{H}_2\text{SO}_4$) bilan o'zaro ta'siridan iborat. Jarayon ikki bosqichda sodir bo'ladi:

I bosqich - fosforik kislotasi (H_3PO_4) va kaltsiy sulfat yarimgidratning ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$) konsentrlangan eritmasi hosil bo'lishi bilan fosfat xom ashyosining sulfat kislotasi to'liq iste'mol qilinmaguncha parchalanish reaksiyasi.

II bosqich - monokalsiy fosfat ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$) hosil bo'lishi bilan (1) reaksiyasi natijasida ajralib chiqqan fosfor kislotasi bilan fosfat materialining qolgan qismining parchalanish reaksiyasi:

Reaksiya paytida chiqarilgan gazlar suv bilan sug'oriladigan sanitariya ustunlariga tozalash uchun yuboriladi. Granulyatsiya jarayoni chang superfosfatning purkagich qurilmalari orqali namlanganda va baraban tipidagi granulyatorda o'ralganida granulalar hosil bo'lishini o'z ichiga oladi, natijada superfosfat zarralari asta-sekin kattalashadi. Superfosfatni granulyatorda aralashtirishda mexanik ta'sir natijasida superfosfatning eng kichik zarralari suyuq faza yuzasida bir-biriga yopishib qoladi va natijada yirikroq donalar hosil bo'ladi. Shunday qilib, superfosfat asta-sekin o'raladi va bu zarralar to'p shaklini olguncha granullanadi.

Superfosfatning namlanish darajasi va suvni purkash usuli granulalar hajmiga katta ta'sir ko'rsatadi. Agar suv ta'minoti etarli bo'lmasa, kichik granulalar olinadi, agar katta suv tomchilari kirsas, suv juda tez beriladi va u yomon atomizatsiya qilinadi, juda katta granulalar hosil bo'ladi. Kerakli o'lchamdagi (1 dan 6 mm gacha) superfosfat granulalarini ta'minlash uchun granulyatsiya paytida qo'shilgan suvni aniq dozlash va uning nozik puskürtülmesini ta'minlash kerak. Nasos tomonidan yaratilgan bosim taxminan 0,4 - 0,5 MPa (4 - 5 kgf / sm²), nozik suv oqimini hosil qilish uchun etarli. Suv uchta nozul orqali taqsimlanadi, suvning umumiy miqdorining 70% birinchi nozul orqali kiritiladi. Ammiak gazi erkin fosfor kislotasini zararsizlantirish uchun ishlatiladi.

Granulyatordan chiqish joyidagi superfosfat granulalari 15% dan 18% gacha namlikni o'z ichiga oladi va past mexanik kuchga ega va barmoq bilan bosilganda parchalanadi. Shuning uchun ular quritgichda quritiladi. Suvni olib tashlash bilan tuzlarning qo'shimcha kristallanishi va granulalarning sementlanishi sodir bo'ladi.

Texnologik sxemaning tavsifi.

Superfosfat ishlab chiqarishning texnologik jarayoni quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

- fosfat xomashyosini qabul qilish, saqlash va tashish;
- sulfat kislotani qabul qilish, saqlash va yetkazib berish;
- superfosfat olish;
- ammoniy sulfat eritmasini tayyorlash;
- ammoniy sulfat eritmasi bilan ishlov berish bilan superfosfatni granulyatsiya qilish;
- superfosfatni tutun gazlari bilan quritish;
- superfosfatni maydalash saralash va qisman ishlab chiqarishga qaytarish;

- qoplarga qadoqlash va tayyor mahsulotni omborga tashish
- tutun gazlarini ishlab chiqarish;
- chiqindi gazlarni tozalash.

Taxliliy tadqiqot metodikasi:

“Farg’onaazot” AJ da superfosfat ishlab chiqarish jarayoni fosforit uni va sulfat kislotasini reaksiya muhitida aralashtirish, aralashmaga sulfat ammoniy suyuqlanmasini sepish orqali barabanli granulyatorida granulalash, granulalangan o‘g‘itni quritish, reglament bo‘yicha granulometrik tarkibilarga ajratish va tayyor maxsulotni qoplashdan iborat bo‘lib, loyixalangan texnologik chiziq mavjud klassik usullarga nisbatan energiyatejamkor hisoblanadi. Lekin ishlab chiqarilayotgan maxsulotning sifat ko‘rsatkichi va eksportbopligi uncha yuqori emas. Mavjud muammolarni aniqlash maqsadida tizimli taxlil usulidan foydalanib tadqiqotlar o‘tkazildi. Taxliliy tadqiqotlar ikki bosqichda olib borildi.

Birinchi bosqichda ishlab chiqarilayotgan o‘g‘it granulometrik tarkiblarga ajratildi va uning harorati hamda namligi aniqlandi. Tajribalarni o‘tkazishda belgilangan standart usullardan foydalanildi. Unga ko‘ra ishlab chiqarilayotgan o‘g‘it **SMS-25** markali saralovchi elak qurilmasining laboratoriya modelida 10 daqiqa davomida 5 bosqichli saralashdan o‘tkazildi. Elak setkalarining o‘lchami 1; 3; 5 va 10 mm tanlandi. Olingan natijalar asosida o‘g‘it foizlar hisobida fraksiyalarga ajratildi.

O‘g‘it donadorlik tarkibi analizi shuni ko‘rsatdiki <1 mm gacha 41,9%, 1÷3 mm gacha 21,7 %, 3÷5 mm gacha 15,6 %, 5÷10 mm gacha 10,8 % va 10 mm yuqori 10 % tashkil etdi. 2-rasmda fraksiyalarga ajratilgan o‘g‘itning umumiy ko‘rinishi keltirilgan.

- 1-Barabanli quritgich; 2-Barabanli granulyator; 3-Arlashtirgichli gorizontall reaktor; 4-Kalorifer; 5-Arlashtirgichli vertikal reaktor; 6-Kovushli elevator; 7-Bolg‘ali

maydalagich; 8-G'alvir; 9-Siklon NIOGAZ; 10-Ichi bo'sh skrubber; 11-Ventilator;
12-Markazdan qochma tipdagi nasos; 13-Lentali konveyer; 14- Ta'minlovchi bunker;
15-Barabanli sovutgich.

1-rasm. Superfosfat mineral o'g'iti ishlab chiqarish texnologik sxemasi

2-rasm. Fraksiyalarga ajratilgan o'g'itning umumiy ko'rinishi

Xulosa:

“Farg’onaazot”AJ ning AS-72M sexi superfosfat mineral o'g'iti ishlab chiqarish texnologik reglament bo'yicha o'g'itning namligi GOST20851.4 bo'yicha 10 % , granulometrik tarkibi GOST21560.1 bo'yicha <1 mm gacha 30 % , 1÷6 mm gacha 70 % va tayyor o'g'it harorati 30-40°S bo'lishi belgilangan.

Natijalar shuni ko'rsatdiki o'g'it harorati barabanli granulyatorga kirishda 100°S va uning namligi 26,4% tashkil etgan bo'lsa. Barabanli quritgichdan chiqishda harorat 70°S va uning namligi 18,39 % tashkil etdi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadigi ishlab chiqarilayotgan o'g'it texnologik chiziqqa belgilangan reglament talablarini qanoatlantirmaydi. Bundan tashqari 3 mm dan kichik o'g'itni ishlab chiqarish jarayonida qayta ishlash va 5 mm dan katta o'g'itlarni maydalab saralashga to'g'ri keladi. Bu esa o'z navbatida jarayonga sarflanadigan energiya miqdorini ko'paytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Барансева, Е.А. Процессы смешивания сыпучих материалов: моделирование, оптимизация, расчет / Е.А. Барансева, В.Е. Мизонов, Ю.В. Хохлова // ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», Иваново: 2008-116 б.
2. Брик, Е.Р. Исследование кинетики фракционирования сыпучих строительных материалов на грохотах с многоярусной компоновкой сит / Е.Р. Брик // Дис. ... канд. техн. наук. Иваново.: ИГАСУ. - 2011 -127 б.
3. Бертхиаух, Н. Аплисатионс оф Марков Чаинс ин Партисулате Процесс Энгиенеринг / Х. Бертхиаух, В. Мизонов //Тхе Санадиан Жоурнал оф Чемисал Энгиенеринг. 2004. В.85, Но.6, Пл 43-168 б.
4. Бертхиаух, Х. Аналісис оф Гриндинг Процессес бй Марков Чаинс / Х. Бертхиаух // Чемисал Энгиенеринг Ссиенсе, 55. 2000. 417- 427 б.
5. Вавилов, А.Б. Спиральные вибраторные грохоты / А.Б. Вавилов, Н.Т.

Сурашов Д.Е. Елемес, - Алматы: КазНТУ, 2010. 126 б.

6. Вавилов, А.Б. Разработка перспективной конструкции спирального вибраторного грохота с дополнительным возбудителем вибрации / А.Б. Вавилов, Н.Т. Сурашов Д.Е. Елемес и др. // Вестник КазНТУ им. К.И. Саипаева. -2010.-№3,-Алматы, 125-131 б.

7. Вавилов, А.В. Моделирование протсессов грохочения и конструкций грохотов для получения качественных заполнителей при разделном приготовлении бетонов / А.В. Вавилов, М.Т. Елеукенов // Вестник ВКГТУ.- №2. 2014. 31-34 б.

8. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek, et al. "DETERMINING THE EFFICIENCY OF USING AND CLEANING THE ROTOR-FILTER DEVICE IN NEUTRALIZING HYDROGEN-FLUORITE (2HF) GAS." American Journal of Interdisciplinary Research and Development 29 (2024): 7-15.

9. SUPERFOSFAT ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARI MUAMMOLARI VA CHANGLI GAZLARNING GRANULOMETRIK TARKIBI

10. Salomidinovich, Isomidinov Azizjon, Xomidov Xushnudbek Rapiqjon o'g'li, and Nematov Behzod Boburjon o'g'li. "ROTOR-FILTRLI QURILMADA GIDRAVLIK QARSHILIKNING TOZALASH SAMARADORLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH." Science Promotion 1.1 (2023): 187-187.

11. Исомидинов, Азизжон Саломидинович. "РОТОР–ФИЛЬТРЛИ АППАРАТНИНГ ОПТИМАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ." Uzbek Scholar Journal 16 (2023): 71-78.

12. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Rotor-filtrli qurilmaning gidravlik qarshiligini tadqiq etish." Science Promotion 9.1 (2024): 528-537.

13. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Study of operating parameters of drum dust cleaning device." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 120-127.

14. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Application of a rotor-filter device in the cleaning of coal dust and research of its effectiveness." Science Promotion 6.1 (2024): 142-153.

15. Azizjon, Isomidinov, and Xomidov Xushnudbek. "STUDY OF HYDRAULIC RESISTANCE OF ROTOR-FILTER APPARATUS." Механика и технология 1.14 (2024): 229-236.